

I CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISAS SOBRE A AMAZÔNIA

A contribuição da pós-graduação brasileira para
a emergência climática e o futuro da região

LIVRO DE RESUMOS

Anais do I Congresso Nacional de Pesquisas sobre a Amazônia

A contribuição da Pós-Graduação Brasileira para a emergência climática e o futuro da região

4 a 8 de novembro de 2024

Organizadores

Edinaldo Nelson dos Santos Silva
Maiby Glorize da Silva Bandeira
Layon Oreste Demarchi
Giselle Moura Guimarães Marques
Bruno Corrêa Barbosa

Diagramação e Editoração

Maiby Glorize da Silva Bandeira
Bruno Corrêa Barbosa

Capa

Ana Flávia Brito

**Manaus, AM
2024**

Tropical Diversity, 4 (Suplemento): 2-238, 2024
ISSN: 2596-2388
DOI: 10.5281/zenodo.14238836

Ficha catalográfica

S854c I Congresso Nacional de Pesquisas sobre a Amazônia (2024: Manaus, AM) Anais do I Congresso Nacional de Pesquisas sobre a Amazônia: a contribuição da Pós-Graduação Brasileira para a emergência climática e o futuro da região / Edinaldo Nelson dos Santos Silva, Beatriz Ronchi Teles, Maiby Glorize da Silva Bandeira, Layon Oreste Demarchi, Giselle Moura Guimarães Marques, Bruno Corrêa Barbosa (organizadores). — Manaus: Centro Cultural dos Povos da Amazônia, 2024.
235 p.

Edição Digital
ISSN: 2596-2388
DOI: 10.5281/zenodo.14238836

1. Amazônia – Pesquisas. 2. Pós-graduação – Brasil. 3. Mudanças climáticas. 4. Biodiversidade e Ecossistemas. 5. Conservação ambiental. 6. Agricultura sustentável. 7. Gestão de recursos naturais. I. Título.

CDD 630.8, 333.7, 551.6

*Os autores são responsáveis por todo o conteúdo contido nos respectivos resumos
*A revisão textual é de responsabilidade dos autores

ALTERAÇÕES CLIMATOLÓGICAS REGISTRADAS EM MANAUS, AMAZONAS (1961-2021)

Francisco Tarcísio Moraes Mady¹; Álefe Lopes Viana²; Savannah Franco de Freitas³; Fernanda Silva da Trindade⁴; Valquíria Clara Freire de Souza⁵; Maria Emília Calvão Moreira Silva⁶; José Luís Penetra Cerveira Louzada⁶

¹Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Departamento de Ciências Florestais, Manaus, AM.

²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), Manaus, AM.

³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, AM.

⁴Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus, AM.

⁵Universidade Federal do Amazonas (UFAM),

Programa de Pós-graduação em Ciências Florestais e Ambientais, Manaus, AM.

⁶Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD),

Programa de Doutoramento em Ciências Agronômicas e Florestais, Vila Real, Portugal.

E-mail: madyftm@ufam.edu.br

Manaus tem sofrido os efeitos severos das emergências climáticas que assolam o planeta, como longos períodos de estiagem, tempestades de grandes proporções e aumento dos picos de temperatura. Este trabalho analisou as normais climatológicas para precipitação, velocidade dos ventos e temperatura da cidade de Manaus, fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e coletadas na estação meteorológica 82331 localizada em Manaus, na Latitude: -3.10333333 e Longitude: -60.01638888, altitude de 61.25m, entre janeiro de 1961 e dezembro de 2021, considerando os valores médios registrados mensalmente. Para a quantidade de chuvas usou-se os dados de precipitação diária fornecido pelo Inmet, coletados na mesma estação citada, entre 1961 a 2001. Verificou-se que a temperatura média pouco variou entre as décadas de 1960 e 2000: 26,71°C (1961-1970), 26,59°C (1971-1980), 26,60°C (1981-1990) e 26,52°C (1991-2000), elevando-se nas duas décadas seguintes: 27,39°C (2001-2010) e 28,05°C (2011-2021). A umidade relativa do ar também apresentou valores abaixo da média anual no período analisado (82,02%), com maior frequência a partir de 2011 e com os percentuais mais baixos em 2015 (75,06%) e em 2016 (75,39%). A velocidade média dos ventos diminuiu no período analisado, sendo de forma mais acentuada a partir do final da década de 1980, com o menor valor foi registado no ano de 2001 (0,5 m/s) e o maior em 1967 (4,33 m/s). O padrão de distribuição de chuvas também mudou: entre 1961 e 1990, houve 192 episódios de chuvas com mais de 50mm/dia e entre 1991 e 2021, houve 269 episódios, com recorde ocorrendo em 2008 (17 ocorrências) e 2020 (14 ocorrências). O período em que se registam as mudanças é coincidente com o crescimento urbano e industrial de Manaus, que resultou no desflorestamento de milhares de hectares para a construção de infraestrutura da cidade. É preciso considerar também a ocorrência de outros fenômenos climáticos que afetam a Amazônia (como o El Niño e La Niña). Contudo, é possível que as mudanças climáticas registradas em Manaus sejam consequência de um efeito maior, em escala global, pois de acordo com os dados da Agência Espacial Americana (NASA), houve um aumento constante na temperatura do planeta aferida entre 1880 e 2022.

Palavras-chave: Alteração climática, Emergência climática, Expansão urbana, Fenômenos meteorológicos.